

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIYNING “NASOYIM UL-MUHABBAT” ASARIDA AVLIYO AYOLLAR

Barno ISAKOVA,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qirg'izistondagi “Adabiy axborot”
jurnali bosh muharriri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887771>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” asari va unda keltirilgan ayol avliyolar haqida so'z boradi. Ayol zotining ma'naviy-axloqiy qiyofasi asarda zikr etilgan ayol orifalar orqali o'z ifodasini topadi. Navoiy inson kamoloti jinsiga bog'liq emasligi va insonning ma'naviy qadriyatlarini tarixiy faktlar orqali ochib beradi. Maqolada tasavvuf ta'limotida ayolning o'rni, Navoiy talqinida ayol ma'naviyati va uning ijtimoiy-falsafiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Nasoyim ul-muhabbat, ayollar obrazi, tasavvuf, ma'naviy kamolot, avliyo ayollar.

Аннотация. В данной статье рассматривается произведение Алишера Навои “Насоим ул-мухаббат” и образы женщин-авлия, упомянутые в нём. Духовно-нравственный облик женщины раскрывается через образы женщин-арифов, достигших высокой степени духовного совершенства. Навои подчёркивает, что духовное совершенство человека не зависит от его пола, а определяется уровнем нравственной чистоты и божественной любви. В статье анализируется место женщины в суфийском учении, её духовный статус и социально-философское значение.

Ключевые слова: Алишер Навои, “Насоим ул-мухаббат”, образ женщины, суфизм, духовное совершенство, женщины-авлия.

Annotation. This article examines Alisher Navoi's work “Nasāyim al-Muhabbat” with a particular focus on the female saints mentioned in it. The spiritual and moral image of women is revealed through the portrayal of female mystics who attained high levels of spiritual perfection. Navoi emphasizes that human perfection is not determined by gender but by spiritual purity and divine love. The article analyzes the role of women in Sufi teachings and the social and philosophical significance of female spirituality.

Key words: Alisher Navoi, Nasāyim al-Muhabbat, female images, Sufism, spiritual perfection, women saints.

Alisher Navoiy o'zbek adabiyoti tarixida nafaqat buyuk shoir, balki chuqur faylasuf va tasavvuf ta'limotining yirik targ'ibotchilaridan biri hamdir. Uning “Nasoyim ul-muhabbat” asari tasavvuf ahli — avliyolar, oriflar va shayxlar hayotiga bag'ishlangan tazkiradir. Ushbu asar Navoiy dunyoqarashining insonparvarlik mohiyatini yaqqol aks ettiradi. Navoiyning o'zi aytganidek, asar odamlarni ma'naviy kamolotga chorlash, avliyolarning hayoti va karomatlaridan ibrat olish uchun yozilgan. Asarning nomi ham shu ma'noni anglatadi: “Nasoyim” — shimoldan kelgan yengil, musaffo shamollar, “ul-muhabbat” — muhabbat shamollari, ya'ni

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Ilohiy muhabbat shamollari” degan ma’noni beradi. “Bu kitob avliyo va oriflar zikri uchun bitildikim, ularning hollaridin ibrat olg‘aylar va ilohiy muhabbat yo‘liga rag‘bat topg‘aylar”.

Asarda 770 dan ortiq shayx, avliyo va oriflar haqida ma’lumot berilgan bo‘lib, ular orasida ayol zoti vakillari ham alohida o‘rin tutadi.

Navoiy ayol avliyolarni “zohidlikda erkaklarga teng”, “muhabbat va taqvoda yetilgan”, “ma’rifatda sobitqadam” deb ta’riflaydi.

Xususan, Robiya al-Adaviya haqida u shunday yozadi:

“Robiya ad-daviya muhabbat yo‘lida shunday maqomga yetdiki, uning zikri erkak oriflar zikridan kam emas edi”.

Asarda Fotima Nishopuriyya taqvo va ma’rifatda zamonasining peshvolaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Shuningdek, Ummu Ali haqida ham alohida e’tibor bilan so‘z yuritiladi: “Ummu Ali qalb pokligi va sabrda ko‘p shayxlar uchun namuna bo‘lgan”.

“Nasoyim ul-muhabbat” asari tasavvuf ta’limotining asosiy g‘oyalari — ilohiy ishq, nafs pokligi, ruhiy kamolot va insonning Haqqa yaqinlashuvi masalalariga bag‘ishlangan. Navoiy bu asarda shaxsni uning jinsi yoki ijtimoiy maqomiga qarab emas, balki ma’naviy darajasiga ko‘ra baholaydi. “Navoiy asarlarida inson avvalo ma’naviy mavjudot sifatida talqin qilinadi, uning jamiyatdagi o‘rni axloqiy kamoloti bilan belgilanadi”.

Mazkur asarning muhim jihatlaridan biri — unda ayol zoti vakillarining ham alohida ehtirom bilan tilga olinishidir. O‘rta asr sharoitida ayollarning ma’naviy-ma’rifiy faoliyatini e’tirof etish, ularni komil inson sifatida tasvirlash Navoiy tafakkurining ilg‘orligini ko‘rsatadi. “Haq taolo nazdida banda qadri uning jinsi bilan emas, balki taqvosi va ixlosi bilan o‘lchanur”

Shu jihatdan “Nasoyim ul-muhabbat” asaridagi ayollar obrazini ilmiy tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Navoiy ayol avliyolarni “Zohidlikda erkaklarning o‘ziga teng”, “Muhabbat va taqvoda yetilgan”, “Ilm darosida sobit” deb e’tirof etib, ularni tasavvuf tarixi uchun muhim shaxslar sifatida ko‘rsatadi. “Ayol zotidan ham shunday orifalar borki, zohidlik va muhabbatda ko‘p erlardan fozildirlar”.

Navoiy ayol avliyolar haqida ma’lumot berish orqali:

- tasavvufda faqat erkaklar emas, ayollar ham yuksak darajalarga yetganini,
- ruhiy kamolotda jins emas, ma’rifat va qalb pokligi muhimligini,
- ilohiy muhabbat yo‘li hamma uchun ochiq ekanini ko‘rsatib beradi.

Bu asar orqali Navoiy ayollarning bilim olishi va avliyolar darajasiga ko‘tarilishi mumkinligini tarixiy haqiqatlar bilan yoritib beradi. “Tasavvuf ta’limotida insonning

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qadri uning jinsi yoki ijtimoiy mavqeyi bilan emas, qalb pokligi va ma'naviy yetukligi bilan belgilanadi”.

Asarda keltirilgan ayollar ham ana shu umumiy g'oyaviy tizimning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Ular irfon yo'lida komillikka erishgan, o'z nafsini yenggan, sabr va taqvo sohibalari sifatida tasvirlanadi. Bu esa Navoiyning insonni ma'naviy mezonlar asosida baholash tamoyiliga sodiq ekanini ko'rsatadi. “Ayol orifalar tasavvuf tarixida istisno hol emas, balki ma'naviy an'aning tabiiy davomidir”.

Asarda keltirilgan ayol orifalar ilohiy ishq yo'lida erkaklar bilan teng darajada harakat qilgan shaxslar sifatida ko'rsatiladi. Ularning ruhiy tajribalari, karomatlar va ma'naviy ta'siri alohida ehtirom bilan bayon etiladi. Navoiy ayolni nafaqat murid, balki irshod beruvchi, ya'ni boshqalarga ma'naviy yo'l ko'rsatuvchi shaxs sifatida ham tasvirlaydi. Bu hol tasavvuf an'anasida ayolning o'rni mavjud va ta'sirchan ekanini tasdiqlaydi. “Navoiy ayol masalasida ham umuminsoniy va ma'rifatparvar qarashlarga sodiq qolgan mutafakkirdir”.

“Nasoyim ul-muhabbat”dagi ayollar axloqiy poklik, sabr, tavozu' va taqvo bilan uyg'un holda berilgan. Navoiy ularning hayotini misol qilib, inson uchun eng oliy qadriyat ma'naviy yetuklik ekanini ta'kidlaydi.

Asarda zikr etilgan ayollar dunyoviy manfaatlardan voz kechgan, nafs bilan kurashda muvaffaqiyat qozongan shaxslar sifatida namoyon bo'ladi. Ularning hayot tarzi orqali Navoiy jamiyatda axloqiy barqarorlik va ma'naviy yuksalishning asosi inson qalbida ekanini ko'rsatadi.

Navoiyning ayollarga bo'lgan munosabati uning umuminsoniy qarashlari bilan chambarchas bog'liq. “Nasoyim ul-muhabbat” asarida ayol jamiyatdan uzilgan shaxs emas, balki ma'naviy taraqqiyotga hissa qo'sha oladigan faol subyekt sifatida tasvirlanadi.

“Nasoyim ul-muhabbat” asaridagi ayollar obrazini tadqiq etish bugungi kunda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu asar orqali milliy ma'naviyatda ayolning o'rni, ma'naviy tenglik g'oyasi va insonparvarlik tamoyillari ochib beriladi.

“Nasoyim ul-muhabbat” asaridagi ayollar obrazi Alisher Navoiyning insonparvarlik, ma'rifatparvarlik va tasavvufiy qarashlarini to'liq ifodalaydi. Asarda ayol zoti ma'naviy kamolotga qodir, jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadigan shaxs sifatida talqin etiladi. “Navoiy insonni axloqiy va ma'naviy meyorlar orqali baholagan mutafakkir sifatida alohida o'rin tutadi”.

Asar nafaqat adabiyotshunoslik, balki falsafa, tasavvufshunoslik va gender tadqiqotlari uchun ham muhim manba hisoblanadi. Navoiy qarashlari zamonaviy

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jamiyatda ma'naviy tarbiya va axloqiy barqarorlikni ta'minlashda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Navoiyning bu qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, milliy ma'naviyat va ilm-fan rivoji uchun mustahkam nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. МАТ. 7-том. – Тошкент: Фан, 1991.
2. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. МАТ. 12-том. – Тошкент: Фан, 1996.
3. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-кулуб. МАТ. 14-том. – Тошкент: Фан, 1998.
4. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. МАТ. 17-том. – Тошкент: Фан, 2001.
5. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. 1–20 томлар. –Т.: “Фан”, 1987–2004.
6. Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф ва шеърят. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991.
7. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Movarounnahr – O'zbekiston, 2009.